

OGLINZI ALE REALISMULUI CIVIC ȘI ALE INTERCULTURALITĂȚII (ETNOANTROPOLOGIE PRISMATICĂ)

Marin MARIAN-BĂLAȘA*

Mirrors of Civil Realism and Interculturality (Prismatic Ethnoanthropology)

This is a sample of what I call applied prismatic ethnoanthropology. Hereby filmography samples are used for what I call „civil realism”, meaning veridic mirroring or illustration of the anthropological-cultural realm. Often, in spite of „documenting” ethnic, apparently specific social situations or mentalities, such films actually illustrate transnational, transcultural and transreligious human values, gestures, prejudice, attitudes, ideas, universally valid/discernable cultural frames and motives. Throughout these pages I underline the Romanianness of moments within a Turkish and a Libanese film (*Mustang* and *Ghadi*) just in order to demonstrate the universality of (many) cultural paradigms. The demo here ends up by stressing the value of multiculturally informed interpretation and interdisciplinarity analysis of cultural forms, expressions, and gestures.

Keywords: ethnoanthropology, civil realism, interculturality, mentality, virginity, filmography, ethno-films, Mustang, Ghadi.

Cuvinte cheie: etnoantropologie, realismul civic, interculturalitate, mentalitate, virginitate, filmografie, filmul etno, Mustang, Ghadi.

Premize, domeniul, abordări

Reflexiile și reflectările culturii (respectiv ale omului din lăuntrurile ei) sunt diverse. Aici folosesc filmografia doar drept caz ori exemplu pentru ceva ce în primul rând evit să numesc (adică să reduc la) „documentar”, numind *realism civic* ceea ce, asemeni unei tipologii de roman, poate funcționa ca oglindă sau ilustrare veridică a realului antropologico-cultural.¹ Oglindă/ilustrare nu negreșit de o antropogenie/cultură strict individuală, comunitară, de grup, etnie sau nație ușor determinabile, ci de o biografie (istorie sau cultură) mai mult sau mai puțin universală.

La fel ca etnologiile contemporane, și filmografiile sunt naționale, prezentând aspecte proprii culturilor celor care le comit/autorizează, cel mai adesea ignorând că aspectele tratate sunt ori pot fi transculturale, transregionale, transreligioase (nu doar

* Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București.

¹ Despre conceptul „realismului civic” (în filmografia contemporană), vezi Marin Marian-Bălașa, *Filmul „realismului civic”*, în „Cultura”, 9, 413, 14 martie 2013, p. 24–25 (versiune online: <http://revistacultura.ro/nou/2013/03/filmul-realismului-civic>) și *Iarăși despre „realismul civic”*, în „Cultura”, 23/427, 4 iulie 2013, p. 26–27 (online: <http://revistacultura.ro/nou/2013/07/iarasi-despre-realismul-civic>).

transnaționale). Ilustrarea culturii la nivel popular, folcloric sau de masă ține foarte puțin cont de faptul că psihologia și instinctul socio-politic sunt universale; și poate că nici nu e treaba creatorilor – între care cineștii ori scriitorii sunt doar exemple grăitoare – să vorbească în limbaj universalist. Dar este poate treaba sau măcar *ar merita* să fie de competența etnologilor și antropologilor să nu vorbească despre un anumit om – reprezentant etnic, comunitar sau național – ca și cum ar fi unic/specific sau reprezentativ doar pentru clasa, comunitatea, etnia, națiunea din rândul căreia/cărora va fi fost surprins ori recomandat fiecă caz. În paginile care urmează voi discuta două asemenea „cazuri”, adică opere aparent ficționale, dar având un avansat grad de reflectare a unor universalii (culturale/mentale) omenești.

Am menționat mai sus termenii „oglină” și „ilustrare” doar fiindcă ei sunt cei mai comuni, frecvenți și facil de observat. În realitate, îl evit – iată de ce aș dori să insist asupra necesității abandonării lor – fiindcă orice comparativism a fost aplicat până acum mult prea liniar, rigid și simplist. Realitățile complexității umane nu prea adeseori echivalențe de tip „oglină”, iar rezumarea unor observații culturale la opoziții (contraponderi duale) sau identități ține de copilăria cunoașterii (*undergraduate*). Acolo unde pluridisciplinaritatea și multiculturalismul devin discipline și specializări (metodice) per se, comparațiile sau extracțiile interculturale nu mai pot fi, în mod adecvat, reținute. La fel cum lumina, trecută prin prismă, e de policromia pe-atât de bogată pe cât o poate ochiul (educat!) s-o observe, ba chiar mai bogată de-atât (căci aparatele pot observa câmpuri fotonice depășind cogniția comună), și examinarea culturilor, sau a vreunor culturi cu ajutorul altora, poate reprezenta o operație mult mai subtilă, complexă. Iată de ce, o *antropologie prismatică* înseamnă una care nu se rezumă la a observa similarități și disimilarități între culturi (sau între variatele reprezentări ale acestora). E una navigând printre nuanțe și tușe nu doar ale „culorilor” (elementelor auxiliare, expresive sau „decorative” ale unor instanțe culturale), ci și ale valorilor, sensibilităților, mentalităților, structurilor cognitive, cele care pot varia extrem de mult în cadrul unor structuri și istorii antropologice mai mult sau mai puțin regionale, continentale, universale.

„Mustang” – un film turcesc... despre români

Cu doar câțiva ani în urmă, alături de alți șase etnologi (un fel de folcloriști cu deschidere spre etnoantropologie), am discutat public despre cartea lui Andrei Oișteanu, *Sexualitate și societate: istorie, cultură, literatură*². Capitol/subcapitol de capitol/subcapitol, din care, totuși, unele despre care consensul ar fi fost unanim, au fost ignorate. Practic, a fost vorba despre un experiment care să depășească genul de „dezbateri” sau recenzii de ordin tradițional/convențional, adică departe de ceea ce, la români, înseamnă text omogen/unitar, egal plin de subiectivisme și de pretenții obiectiviste (adesea exprimate

² Vezi Marin Marian-Bălașa, Amalia Pavelescu, Eleonora Sava, Gabriela Luca, Nicolae Constantinescu, Mircea Păduraru, *Sexualitate și societate... – o carte între revelație și scandal (discuții pe marginea și-n miezul ultimului volum semnat Andrei Oișteanu)*, în „Caietele ASER”, 12, 2016, p. 195–215. Cu titlul *O carte în dezbateri: Andrei Oișteanu, Sexualitate și societate...*, textul a apărut și în „Viața Românească” (revistă a UR), 1, 2017, p. 43–67 (versiune online: <http://www.viataromaneasca.eu/revista/2017/01/andrei-oisteanu-sexualitate-si-societate-istorie-religie-si-literatura>).

de către un singur autor prin emfaticul/ridicolul „noi”, „părerea noastră”, etc.), plin de demonstrații intelectualiste ușor paralele cu subiectele cărții prezentate, rezumând un volum doar după tabla sa de materii și încheind cu o concluzie *passerpartout*, adică atașabilă aproape oricărui alt subiect sau volum. Așadar, pe scurt, speranța (performativă a) respectivului prilej era ca tematica, mai exact, numeroasele teme, să fie atinse îndeajuns pentru a inspira forme alternative de lecturare, prezentare, abordare, amendare și completare a unei cărți complexe. Problema e însă că o discuție verament liberă și eterogenă a ideilor culturale conduce inevitabil/natural și către abordarea de maniere alternative, introspective, revalorizante inclusiv a însăși privirii analitice, critice și mai ales interpretative.

Iată de ce, printr-o etnoantropologie prismatică aplicată, voi privi filmul turcesc *Mustang* (producție 2015, cu nominalizări la premii supreme în 2016) nu ca pe o ficțiune exotică și nici măcar drept o excelentă probă de *realism civic* propriu/adekvat unei societăți musulmane. Chiar dacă filmul este și acoperă perfect ambele paradigme numite (ficțiune + realism civic), extensia subiectului și a temelor sale secundare este mult mai amplă și meritorie. În primul rând, atât masculinismul ilustrat de scenariu (bărbați fuduli și posesivi la culme, pentru care onoarea sau respectabilitatea adolescentelor casei se răsfrânge excesiv asupra valorii lor personale și sociale), este unul identificabil în mult mai multe geoculturi. În al doilea rând, atât teroarea societății, apăsând asupra „modestiei”, „decenteii”, nonsexualității și antisexualității premaritale a femeii, cât și tratarea virginității ca monedă forte pentru realizarea sau ratarea totală a destinului personal și familial, nu constituie deloc un patent turc sau musulman.

În *Mustang* vedem evoluția (oarecum involuția) a cinci adolescente. Chiar din debutul peliculei, două dintre ele comit inocenta gafă de a se juca de-a lupta, în apa Mării Negre, călare pe umerii câte unui coleg de școală. O vecină bigotă le părăște acasă, unde imediat ce ajung fetele sunt dojenite rău de bunică, apoi aplicându-li-se bătaie fizică de către unchiul-tutore. Odată criticate și turnate de către vecină, opinia întregii comunități ruralo-pontice urma să fi decretat că fetele sunt imorale, nedemne, fără nicio șansă de măritiș. Urmează imediat controlul ginecologic (care va dovedi științific virginitatea fetelor), iar apoi măsuri domestice de restricție carantinală. Casa este zăbreliată total, transformându-se-n pușcărie. Primele două surori sunt măritate foarte rapid; o a treia se sinucide exact după ce fusese supusă forțatei ceremonii de logodnă. Iar a patra cedează în fața presiunilor matrimoniale, dar numai până la momentul sosirii convoiului mirelui destinat ei de către familie, pentru a fi dusă la noua casă. E un moment de dramatism intens, în care ultimele două copile reușesc să închidă nuntașii pe dinafară, iar ele să evadeze din casa asediată, din sat și din regiune, fugind până în moderna, cosmopolita, emancipanta și salvatoarea metropolă a Istanbulului.

Opere precum, pe de o parte *Mustang*, iar pe de altă parte precum *Cronica unei morți anunțate* (Marques) – unde e evident că mireasa nevirgină confundă visul ei dezirabil cu un viol și minte atunci când îl numește și astfel își condamnă la moarte pe pseudo-amant –, plus nenumărate mărturii, egal documentare și ficționale, în care mirele ori rudele se îngrijesc de demonstrarea socială a virginității prenuptiale recomandând sau procedând la pătarea cearceafului nupțial cu sânge nespecific, toate vorbesc de o universalitate și perenitate care transcend extrem de numeroase culturi, nații, religii.

Așadar, o epică și un conflict ca acelea ale filmului turcesc pot declanșa reanalizarea și efectuarea unor studii care să dovedească sensurile tematizărilor psiho-sociale ale virginității drept internaționale (așadar și românești).³

Cum spuneam deja, nu aspectele decorative, legate de Turcia rurală, arhaică sau profundă contează în *Mustang*. Aici este de observat motivul și sistemul mentalitar destul de similar și pentru societatea, cultura și mentalitatea profundă, folcloric-rurală și arhaică, proprii sau caracteristice și românilor (ca și rromilor) din România și de jur împrejurul său.

Independent de influența sau contactul cu turcii, românii de până deunăzi aveau atitudini la fel de paternaliste, masculinist-dominante, socio-politice, discriminatorii și obsedate de virginitatea surorilor și viitoarelor soții. Cultura tradițională autohtonă era una care construia (sau distrugea) identități, destine, valori sociale și familiale în baza prezenței (respectiv a absenței) himenului intact până în noaptea nunții. Un asemenea detaliu era important (până la definitiviul identitar) atât pentru românii majoritari, cât și pentru minoritarii rromi. Faptul din urmă este reliefat, clar și suficient, de către A. Oișteanu în cartea sa (citând mai ales din lucrări ale Deliei Grigore), chiar dacă volumul *Sexualitate și societate* ignoră problema eventualelor contacte și prelungiri istorico-mentale. Căci, dacă românii „de obște” au avut un contact absolut minor cu turcii de zi cu zi, acest contact a fost unul prelung și major pentru rromi (înainte de a-și continua valorile migrării înspre țări creștine, aceștia hălăduind mult mai mult prin cultura, religia și mentalitățile musulmane și otomane). Numai că și în țările locuite de români sau vlahi, rromii au supraviețuit în total paralelism cultural și sub patronajul autoritarist (disprețuitor *y compris*) profesat de români, așa că va fi putut avea loc mult mai puțin transfer cultural și mentalitar dinspre rromi înspre clasele, etniile și națiunile dominante. Așa se face că faptul de a fi caracteristice și românilor atitudinile „turcești” cu privire la virginitate (monedă forte, statut socio-moral și destin) nu reprezintă negreșit o acculturație (româno-turcă) și nici vreun transfer mentalitar (dinspre rromi – turciți cândva, ulterior creștinați – înspre români). Similitudinea mentalitară mai degrabă reprezintă o paradigmă universală, egal arhaică și constantă, simultană sau paralelă. Și tocmai acest paralelism sau constanță identitară îndreptățește comentarea filmului *Mustang* drept unul... foarte românesc.⁴

³ Este ceea ce face consistent volumul secund semnat de Yvonne Knibiehler (*La virginité féminine. Mythes, fantasmes, émancipation*, Paris, Odile Jacob, 2012), care debutează chiar recunoscând ca punct de pornire spațiul cultural musulman. „În vremea noastră, a sexualității triumfante, virginitatea feminină pare să-și fi pierdut orice semnificație și valoare. Nu e derizoriu să i se consacre o carte? Din contră, subiectul mi se pare foarte actual. Mie mi s-a impus după o discuție cu femei de cultură musulmană, privitoare la certificatul de virginitate și la operațiile de reparare a himenului. Voiam să știu de ce mai cedează încă unei cerințe tradiționale pe care noi occidentalii o găsim total abuzivă. Răspunsurile mi-au dat mult de gândit”. Cercetătoarea mai evocă două cazuri bine mediatizate de către SUA contemporană, după care conchide: „Atunci am înțeles că, mult dincolo de cultura musulmană, în toate culturile virginitatea feminină avea și evident încă mai are un loc simbolic considerabil. E o dimensiune a relațiilor dintre sexe, o componentă a legăturii sociale” (p. 7, trad. MMB).

⁴ Mulțumesc colegei Eleonora Sava pentru semnalarea filmului *Mustang* și a volumului lui Knibiehler (*La virginité féminine... cf. supra*).

Așadar, despre români

Dacă în *Mustang* am schimba peisajul, limba actorilor și numele protagoniștilor cu unele românești, filmul n-ar fi deloc absurd sau neverosimil, putând părea o producție românească și o poveste cu și despre români. Sigur, ar trebui modificate/adaptate și alte decorativisme (precum tipicul vorbirii și al minimalistei ceremonii de logodnă sau nuntă). Și poate că, din exces de fudulie culturală sau de patriotism populist și propagandistic, românii ar plasa acțiunea nu în contemporaneitate (cum își permit turcii actuali), ci cel mai târziu în interbelic.

Iar gestul din urmă ar avea o oarecare îndreptățire (de fapt, scuză) prin faptul că epoca respectivă, plus documentele sale, ar fi mai accesibile. Sens în care să privim asupra textului din documentul publicat chiar aici în fotocopie (ștergerea numelui îmi aparține).⁵ Din cauza riscului de a nu putea fi tipărit de manieră perfect lizibilă, îi reproduc conținutul:

„CERTIFICAT MEDICAL
Subsemnatul dr. Alexandru Gr. Ionescu, medic-legist pe lângă Institutul medico-legal Prof. Dr. Mina Minovici certific prin prezentul că examinând astăzi 24 ianuarie 1944 în cabinetul nostru pe D-a G...C... căsătorită B..., în etate de 18½ ani, de profesiune *functionară particulară*, domiciliat în Strada Pîncipele Mircea Nr. 16 Bucuresti – Cartierul Aparatorii Patriei/ am constatat următoarele: / Suficient dezvoltată din punct de vedere fizic/ Pe cap gât corp și membre nu are semne de violență/ Organele genitale externe fara semne de maladie venerică / Himenul / membrana virginitatei / este de forma inelară relativ subtire cu mici framjuri Este rupta in trei locuri Rupturile sunt recente usor sangerande in dreptul cadranelui orar la 3 la 9 și la 5½./ Ni s-a arătat si rufaria anume camașe de noapte cu pete de sange./ Concluziuni / D-a G...C... casatorită B... este desvirginata recent./ Deflorarea poate data de circa una zi/ Pe corp si membre nu are semne de violență. / Medic legist” (ss.+ștampilă).

După cum este foarte evident, certificatul e unul eliberat la cerere, atestând că foarte tânăra, deci recenta soție fusese deflorată tocmai cu o zi înaintea, mai mult ca probabil în

⁵ Am mai prezentat și discutat acest document (Marin Marian-Bălașa, *Introducere/argument pentru o etnologie sensibilă*, în „Caietele ASER” 13, 2017, p. 107–111), constituind chiar unul din punctele de pornire pentru un atelier de dialog și contribuții de grup (în cadrul conferinței academice ASER 2017). Sub titlul (*Bărbat + Femeie*) = *roluri/pretenții/datorii și aspirații/instructurări psihoculturale*, evenimentul s-a generalizat într-o expunere vizând mai multe aspecte ale conviețuirii domestice (vezi „Caietele ASER”, 13, 2017, p. 105–148).

noaptea nunții. O asemenea dezvirginare ar fi putut avea loc și la câteva zilișoare/nopti după nuntă, însă mă tem că nu e cazul. 24 ianuarie 1944 (data expertizei) era o zi de Luni, așadar mai mult ca probabil imediat după weekendul nupțial. Iar aproximarea medicului („circa una zi”) trimitea spre posibilitatea dezvirginării în noaptea dinspre sâmbătă spre duminică (exact conform cutumei pan-românești), ori la încheierea banchetului nupțial, în zorii sau în dimineața târzie a zilei de duminică.

Printre numeroasele întrebări pe care lectura le poate isca, importante sunt cele legate de sensul/scopul și motivația solicitării, efectuării și existenței unui asemenea certificat. În primul rând, cine îl va fi sugerat, pretins sau impus? Oare chiar tânăra soție (tocmai la o zi după nuntă și dezvirginare)? „Puțin probabil”, ar putea spune mulți bărbați. „În niciun caz!”, ar spune cam orice femei, care – conform celor chestionate de mine – ar invoca imediat sentimentul femeii de umilire, statutul de victimă, abuzată emoțional prin asemenea cerință, provocare și operațiune ginecologică imediată, impudică, intruzivă. Pe de altă parte, din modul în care medicul o identifică pe femeie (întâi numele de fată, deși ea este căsătorită deja, și doar apoi proaspătul nume de soție/familie), este evident că actul este relevant pentru familiile/rudele sale.

Să fi pretins un asemenea control și certificat mirele însuși? Poate, dacă ar fi fost cazul unei deflorări non-hemoragice, ca atare prima experiență a patului cu fata-mireasă putând fi frustrantă. Dar este mult mai posibil ca mirele să fie, după zilele și nopțile obositoare ale nunții, ceva mai inhibat sau tolerant cu speriața sa soțioară. În filmul turcesc, mirele se panichează la fel de mult ca și mireasa în fața agresivei pretenții a rudelor de a li se da rapid cearceaful însângerat, ca și în fața constatării albeții așternutului. Căci ar fi urmat să aibă loc, exact ca la români (sârbi, greci și mulți alții), o exhibare și celebrare publică a „cearceafului roșu”, o muzică și un dans specific, jucat de toți nuntașii în dimineața secundă a nunții. Ca în multe literaturi de realism social, atât românești cât și globale, tinerii miri privesc cu egală îngrijorare, urmată fie de bucurie, fie de angoasă, atitudinea și gesturile grupului social care le va evalua/judeca imediat virtuțile sexuale. Revenind la cazul proaspetei soții, foarte recent deflorată, din Certificatul bucureștean al anului 1944, este lesne de presupus că mirele știa ce știa, trăise ce tocmai trăise, așa că i-ar fi putut fi suficientă experiența *pe viu* și evidența „cămășii pătate”.

Totuși, oare părinții mirelui, așadar socrii miresei să fi pretins efectuarea expertizei medico-legale? Oare încă de dinaintea nunții vor fi avut socrii mari suspiciunea că tânăra „funcționară particulară” va fi fost, de pildă, amanta șefului sau a angajatorilor săi ocazionali? Dar dacă tot aveau la îndemână cămașa pătată, puteau ei să suspecteze dovada asta drept frauduloasă, adică reprezentând o înscenare a miresei sau chiar a ambilor miri? În sensul acesta, îmi amintesc de un film grecesc, în care mirele iese pe furiș și taie o găină, pentru a mânji cu sângele ei așternutul nupțial, solicitat cu fervoare de socri și nuntași. Oricum, din zeci de motive mai mult sau mai puțin meschine, din cauza unor bârfe și mai ales prejudecăți, socrii mari vor fi putut sugera sau aștepta o probă în plus, irefutabilă.

Dar mai există o posibilitate: poate chiar părinții tinerei femei – pentru a brava în fața noilor rude, pentru a le demonstra calitatea și demnitatea casei cu care s-au încuscrit, pentru a dovedi posibililor bârfitori că fata lor fusese o „sfântă” și că, prin urmare, inclusiv

cinstea sa putea cântări mult mai mult în pretențiile legate de dotă – vor fi impus controlul și obținerea unui asemenea document.⁶

Din păcate, dat fiind faptul femeia din Certificat nu mai trăiește, iar descendentei sale nu i se transmisese nicio poveste de familie cu privire la nunta mamei și documentul descoperit în arhiva personală, în cazul concret nu este de decis asupra unei singure sau clare surse ori motivații. Oricum, întrebările de mai sus nu-s speculații gratuite, ci sunt bazate pe realitățile folclorice și populare bineștiute tuturor românilor vremii. Căci, cel puțin până spre finele secolului 20, asemenea detalii și posibilități erau la fel de subînțelese, indiscutabile (dar discutate) și practicate precum se văd în filmul satului turc contemporan.

Cum pomeneam deja, în acest film, în dimineața nunții uneia dintre fete chiar socrii mari sunt cei care solicită insistent cearceaful mirilor, iar a doua zi, în alai de scandal, purced către cabinetul ginecologic. Unde, dacă este banal/comun ca medicul să constate că mireasa fusese virgină până în noaptea trecută (ca în Certificatul bucureștenei din 1944), aici – iarăși o situație deloc absurdă, ci plauzibilă tocmai pentru că... se mai întâmplă – doctorul constată că soțioara, chiar și după primul contact sexual, e încă virgină. Dacă turcii portretizați în film habar n-au, poate, că există și himen elastic, sau că nu absolut toate himenurile se sparg hemoragic, lucrul acesta era perfect adevărat și în ce-i privește pe românii majoritari de până în secolul 21.

Se știe, în interbelic nivelul educației genitalo-ginecologico-sexuale printre majoritatea românilor era infim. Iar apoi, mai ales din anii 60 până în 1990, cu gradul de manipulare informațională (generat de politica natalității forțate și a ilegalității avortului), românii și româncele majoritare compuneau iarăși o masă populațională încurajată să cunoască... cât mai puțin.

În anii 1970 și '80, licențele și studentele erau cărate, obligatoriu, chiar fără să li se spună despre ce urma să fie vorba, la controale ginecologice. Spre umilirea fiecăreia (mai ales a celor ce nu-și începuseră viața sexuală și nu mai fuseseră niciodată la o asemenea examinare), le era inspectat atent himenul sau vechimea dezvirginării. Desigur, fiind apoi lăsate să plece la fel de vexate și neștiutoare ca înainte, fiindcă nu li se comunica absolut nimic, eventualele observații fiind trecute pe o fișă... al cărei parcurs sau destin erau total străine fetelor. Desigur, pretextul controlului impus putea fi acela al „sănătății publice” (eventualele boli venerice); însă unul dintre motive fiind, precis, acela al identificării eventualelor gravide și al controlului potențialelor gravidități. Descoperirea gravidităților aducea medicului cel puțin prestigiu politic și profesional, dacă nu cumva inclusiv promovări carieristice. Pentru fetele gravide asta însemnând imposibilitatea avortului, fie căsătoria imediată, fie abandonarea școlii sau facultății, asigurarea forțată a unei nașteri și, foarte probabil, abandonarea pruncului în faimoasele Cămine/orfeline de Stat. Mai ales graviditățile și avorturile în rândul studentelor din marile orașe universitare constituiau

⁶ Monografia Yvonnei Knibiehler reține doar surse livrești (așadar ignorându-se realitatea rurală), drept pentru care opinează că verificarea cearcafurilor mirilor era paneuropeană și de dinaintea musulmanilor, dar că în secolul 18 ar fi dispărut din Occident (rămânând doar apanaj al popoarelor musulmane). Iar pentru dovedirea publică a virginității premaritale sunt menționate interesul mamei miresei (dovedirea ireproșabilei sale educații), al tatălui și fraților miresei (împlinirea datoriei de protectori), al mirelui (dovada virilității proprii) (*op. cit.*, p. 84–85).

o grijă aparte a Securității. Prin numeroșii medici aflați în tolba și solda Securității, chiar această supremă instituție a controlului și subordonării sociale aranja avortul discret pentru tinerele care acceptau oferta de a-i deveni colaboratoare. Iar în condițiile descoperirii cazurilor de avort care scăpaseră de grilele deja stăpânite (doar acest gen de clandestinitate revenind a fi tratat drept ilegal/penal), unele dintre tinerele femei puteau fi scutite de arest, inculpare, proces, închisoare. În ambele situații, colaborarea sau condiția putea fi chiar aceea de a intra în rândurile prostituatelor (alias „iubite de cămin” sau „amante de străini”) prin care Securitatea îi controla strict pe absolut toți studenții străini, ba chiar și pe ocazionali turiști externi.

Pe scurt, chiar și pentru români – iată, chiar și pentru supremele „organe de Partid și de Stat” –, trupul ginecologico-obstetric (implicând virginitatea și graviditatea premaritală a femeii, valoarea etică, socială, politică și economică a himenului, vaginului și uterului) conta imens. Iar în acest sens, și printre români drame mari și eșecuri, ratări existențiale sau manipulări sociale, culturale și politice... au curs în valuri, până nu demult.

„Ghadi” – un film nu (doar) despre libanezi, ci (și) despre români

Filmul libanezului Amin Dora (2013) este deja prea celebru, între critici sau cinefili, ca să-i repet numeroasele date, preaușor preluabile de pe situri online. Prefer să-i detaliez un sinopsis personal, de genul:

Într-o comunitate creștină din Beirut trăiește Leba, soția lui și copiii lor, două fete și un băiat. Acesta din urmă, Ghadi, este oligofren și mut, înnebunind tot cartierul prin faptul că geme urât sau cântă (mă rog, vocalizează urlat) aproape nonstop de la balconul casei. Vecinii amenință cu internarea forțată a copilului departe de cartier. Crud și ironic, consiliul urban socotește inclusiv că prezența băiatului zgomotos constituie o problemă mai gravă și mai urgentă decât canalizarea stradală, care pute și îmbolnăvește tot cartierul.

Ca să-și salveze fiul, tatăl lui împrăștie vorba că Ghadi ar fi fapt un înger, un trimis al lui Dumnezeu, care ar fi vorbit într-o zi, clamând cunoșterea vieților secrete ale tuturor și chemând comunitatea la pocăință. Desigur, oamenii nu-s deloc ignoranți sau ușor de intimidat, așa că suspiciunea de fraudă sau minciună ieftină este generală. În sensul acesta, libanezii nu-s diferiți, ori mai prejos, ca orișice european contemporan. Totuși, beneficiind de sprijinul familiei și al câtorva oameni cu înțelegere pentru inocența copilului și pentru imensa iubire paternă, tatăl va apela la mai multe viclesuguri persuasive. Dar ce va convinge comunitatea nu vor fi poveștile sale, ci faptul că, incidental și mai ales cu intervenția masivă a conspiratorilor, dorințele diverșilor inși încep să se împlinescă. Sub balconul în care zace tălâmb bietul copil, ia naștere un altar cu ofrande (și donații), iar rugăciunile, adică solicitările lumii, sunt șoptite printr-un burlan. Ca pretutindeni, atât în împrăștierea vorbelor referitoare la incidența miracolelor banale, cât și în receptivitatea față de posibila incidență a sacrului, femeile sunt cele mai active. În timp ce pe bărbați, tocmai dezvăluirea ipocriziilor personale (un caz de agresivitate domestică, bazat pe incapacitate sexuală, un caz de furt sistematic, aparținând tocmai polițistului comunitar, cazul avocatului care rămâne în viață după ce cade din turla bisericii), așadar tocmai evenimentele personale cu efect radical, îi conving, îi transformă în susținătorii noului cult stradal.

Se organizează chiar și o *duminică a întâlnirii*, ba chiar două, când creștinii pretend să li se vorbească direct. Spațiul urban devine lăcaș sfânt: îngustă, strada e navă sau naos de biserică, oamenii așteaptă așezați în scaune. Lumini, difuzoare ascunse, tatăl lui Ghadi vorbind comunității cu voce trucață. O femeie care recunoaște vocea părintelui este ignorată, căci lumea *vrea* să creadă. Oamenii aud câte un nume (numitul se ridică), vocea le spune sau doar sugerează problemele, păcatele, șmecheriile, ei recunoscând, dar și presând cu propriile pretenții. Revelația/epifania devine ceva între consfătuire-simpozion și iluzionism. Îngerul știe inclusiv că un Peugeot blochează nu-știu-ce alee. Dialog „firesc”. Un marionetist acționează, din spatele băiatului, aripi artificiale. Când o vecină observă șmecheria și intră în apartamentul mascaradei, tatăl Îngerului o fletează sonor, ba chiar îi face și o promisiune publică (vizita fratelui dorit, de departe). Femeia se îmbunează. Căci lumea acceptă compensații, cârpiri de destine. Mulțumirile continuă să se adreseze (canonic) Domnului, dar „prin” Ghadi – numele acesta sau supranumele *Îngerul* devenind agentul miracolelor. „Realitatea” ficțiunii, în cele din urmă, este preferată de toți, chiar și după ce autorii farsei vor fi mărturisit adevărul. Din moment ce comportamentul tuturor s-a ameliorat simțitor, „povestea e mai importantă decât noi toți” – este concluzia chiar a rigurosului consiliu urban.

Așadar, articularea credinței publice ia forme foarte onorabile, ficțiunea devine cultură, creatoare de argument. Să crezi că Ghadi e un înger – spune o prostituată care tocmai renunță la meseria sa – dă „un sentiment plăcut, ca de zbor”. Cei ce nu cred, spune altcineva, poate că n-au niciun vis sau dorință, fapt pentru care nici nu li se îndeplinește/împlinește nimic.

Și-acum, după sinopsis, „morală”:

Personal, privind acest film, i-am văzut, constant, pe românii contemporani. Și nu pe aceia „arhetipali” (!?), uitați/scoși din cine-știe-ce enclave, excentricități sau accidente socioculturale sau profesionale/vocaționale. Ci pe aceia cât se poate de actuali, vii, majoritari (incluzând aici pe cei care, la fel ca libanezii, au făcut ceva școală, mai rup câte-un franțuzism sau anglicism „de piață”, au fost un pic prin străinătăți sau au destule rude pe-„afară”). Iată și de ce, în sensul acesta, accentuez: dacă pelicula *După dealuri* (C. Mungiu, 2012) a ilustrat un caz românesc cu totul izolat (practic, un accident nefericit, care nu a afectat cu nimic nici instituția BOR și nici pe niciunul dintre drept-credincioșii majoritari români), libanezul *Ghadi* ilustrează o incidență – egal reală și virtuală – a creștinismului tradițional, la nivel popular și universal, de maximă relevanță.

Fiind un film despre pioșenia/devoțiunea/credincioșia oamenilor firești, cotidieni (repet: deloc lipsiți de carte, de implicare civică, de universități și multiculturalism aplicat), un film despre nevoia obștească de miracol, despre eficiența credințelor iraționale, despre autosugestia emoțională, despre conversiunea sau pocăința pe bază de experiență egofil-personală, despre creștinismul tradiționalist și popular (acela permeabil la dorință/speranță sau așteptare pronialistă), filmul libanez este și unul despre românii majoritari. Cum spuneam și despre filmul turcesc *Mustang*, dacă am româniza numele personajelor, peisajul și limba vorbirii, totul ar părea – perfect credibil și maxim veridic – românesc. Aceasta este cheia, empatică (adică singura corectă și folositoare, așadar civică), prin care toți românii ar trebui să vadă filmul.

Astfel filtrându-l, practicanții unor astfel de forme de religiozitate s-ar înțelege mai bine pe ei înșiși, inclusiv renunțând la fundamentalismul certitudinii că numai credința lor e sfântă și corectă, inclusiv atingând frumusețea smereniei de a vedea că nu-s deloc mai presus decât „alții”/„ceilalți”, adică decât cei pe care propriile instituții și manipulatori politici îi demonizează. În vreme ce elita arogant-nervoasă a unor intelectuali agnostici ar putea regăsi înțelegere și compasiune pentru milioanele de pelerini care stau cu mâna întinsă pe lângă moaște, mănăstiri, biserici, preoți. Căci cine, în condițiile unor situații sau standarde sociale diferite, în condițiile îmbătrânirii sau vulnerabilizării propriului biosomatism, are garanția că nu ar fi devenit (sau nu va deveni) un „mușteriu” ale acelorași disperări, nevoi, nădejdi și surse ficționale care domină conștiința mulțimii?

*
* * *

Există, totuși, câteva mici detalii, prin care filmul libanez nu-mi mai pare și unul foarte românesc. De pildă banii pe care tatăl Îngerului îi culege, din donațiile dreptcredincioșilor, nu intră în propriile buzunare. Dimpotrivă, canalizarea cartierului – un pericol egal sanitar și odorific – va fi reparată din acești bani, nemaiașteptându-se aprobările și investiția primăriei. Autorul și regizorul filmului este aici un pic utopic (în sens social real), cu toate că detaliul îi folosește perfect pentru a sublinia bunintenție a părintelui, suprema-i dorință de a-și salva integritatea familială.

Nu ar fi fost însă strict necesar și detaliul pledoariei pentru (bio)diversitate socială. Pe a cărei motiv ideatic, chiar și subliminal, filmul, povestea și aventura ilustrate au și debutat. Concret, filmul începe prin întâlnirea părintelui protagonist cu un bătrân prof de muzică, căruia îi cere sfatul înainte ca Ghadi să se nască. Sindromul Down era deja cunoscut, copilul urma să fie handicapat, iar părinții ar mai putea stopa sarcina. Bătrânul insistă însă ca fătului să i se dea șansa vieții. Povestea pe care bătrânul i-o spune ne va fi revelată în finalul filmului, fiind aceea a lui Mozart. Dacă ar fi existat ecografia pe vremea lui Mozart, spune bătrânul, acesta – urmând a avea doar un rinichi și o inimă de rahat, apoi decedând doar la 34 de ani – n-ar mai fi jucat niciun rol în istoria omenirii. Cu acest imbold egal emoțional și utopic (într-adevăr, pentru câți handicapați este firesc să-ți imaginezi că vor avea un destin de excepție?), graviditatea este continuată, iar bietul Ghadi se va naște.

Există în detaliul din urmă o demonstrație curat ficțională, bogată și teaurizabilă emoțional, deplin motivantă existențial, dar și plină de zâmbet ambiguu. Oricum, artiștii libanezi o pun în scenă fiindcă par a fi mult mai la curent cu civismul și politicile occidentale de după cel de-al 2-lea Război Mondial, cele care au legiferat respectul și discriminarea pozitivă pentru minorități. Din păcate, în România, chiar dacă legile sunt aproape aceleași ca în occident, mentalitățile populare, ba mai rău, chiar și foarte numeroși intelectuali și politicieni, încă pledează pentru omogenizări sociale, religioase și culturale, plus supuneri absolute față de majorități autoritariste și prejudecăți dominante.

Alte concluzii... rezumative

Am numit în fel și chip optica, abordarea sau cheia (așadar prisma) în care o etnologie și/sau antropologie actuală ar merita popularizată. I-am zis *empatică, sensibilă, civică*, adică informativă sau mai degrabă analitico-interpretativă cu *subtilitate* și mai ales

cu *sensibilitate*, cu *empatie* și *responsabilitate*, cu compas educativ și în ultimă instanță *folositoare* omului real, viu, actual.⁷ În genere, ceea ce s-a înțeles în cultura română drept comparativism a fost – contrar celor mai bune intenții și enciclopedismului principial – afectat de partipris-uri reduționiste (adesea exclusiv patriotard-naționaliste), pe documentarea cât mai exhaustivă a propriei culturi și pe cercetarea superficială a altor culturi/popoare și patrimoniului.⁸ Dar asemănările și neasemănările de spirit, temperament, cultură, reactivitate și expresie creativă nu se adevăresc, explică și pricep doar prin mostre materiale sau lexicografice, prin identificări și comparații directe, prin acte sau idei exprimate foarte simplu, clar, direct sau concret. Observația proximă, empatică și participativă, adică etnoantropologia practică cu tenacitate și răbdare, poate vedea mult mai mult și mai corect similaritățile adânci în disimilarități aparente, disimilarități esențiale în gesturi sau terminologii comune. Pe de altă parte, în condițiile unor evoluții istorice, economice și religioase foarte asemănătoare era și rămâne inevitabil ca oamenii să nu resimtă, să nu reacționeze și să nu creeze culturi/spiritualități cu foarte multe elemente și relevanțe transfrontaliere, transnaționale, globale chiar (universalii umane). A vedea ireductibil și intercultural, nespecific și neomogen/non-unic nu este un handicap (nici măcar politic, darmită academic), ci chiar dimpotrivă.

⁷ Vezi și sugestiile conceptuale din Marin Marian-Bălașa, *Despre esența performativă a actelor culturale (sau despre o introducere în etnologia cognitivă)*, în „Caietele ASER”, 8, 2012, p. 159–164 (și în vol. colectiv Jan Nicolae (edit.), *Icoana transilvăneană pe sticlă între devoțiunea populară și patrimoniul cultural*, Alba Iulia, Editura Reintregirea, 2016, p. 293–302), cât și în *Introducere/argument pentru o etnologie sensibilă, op. cit.*

⁸ Articolele și volumele în care se fac „comparații” între culturi/etno-culturi în baza unei bibliografii românești imense, însă a unor bibliografii străine extrem de subțiri, încă abundă.

